

Amir Temur me'morchiligi va chizmalardan foydalanganligi to'g'risida**G'ULOMOVA OZODAXON SHAVKATJON QIZI**

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Temuriylar me'morchiligi — Temuriylar saltanatida (miloddan avvalgi XIV-XVI asrlar) vujudga kelgan me'moriy uslub.). Temuriylar davlatining asosiy qismini Movarounnahr (hozirgi O'zbekiston) va Katta Xuroson yerlari (Sharqiy Eron va Shimoliy Afg'oniston) tashkil etgan. Ushbu me'morchilikning ko'plab yodgorliklari Temuriylar davlatining poytaxti Samarqandda joylashgan. Ushbu maqola Amir Temur me'morchiligi va chizmalardan foydalanganligi to'g'risida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Amir Temur, chizma, yodgorlik, me'morchilik, xususiyat.

Аннотация: Тимуридская архитектура – это архитектурный стиль, возникший в период правления Тимуридов (XIV-XVI вв. до н.э.). Основную часть государства Тимуридов составляли Мовароуннахр (ныне Узбекистан) и земли Большого Хорасана (Восточный Иран и Северный Афганистан). Многие памятники этой архитектуры находятся в Самарканде, столице государства Тимуридов. В этой статье рассказывается об архитектуре Амира Темура и использовании рисунков.

Ключевые слова: Амир Темур, рисунок, памятник, архитектура, черта.

Abstract: Timurid architecture is an architectural style that emerged during the Timurid reign (XIV-XVI centuries BC). The main part of the Timurid state was

Movarounnahr (now Uzbekistan) and Greater Khorasan lands (Eastern Iran and Northern Afghanistan). Many monuments of this architecture are located in Samarkand, the capital of the Timurid state. This article covers Amir Temur's architecture and use of drawings.

Key words: Amir Temur, drawing, monument, architecture, feature.

Temur uchun uning ko'rsatmasi bilan amalga oshirilgan me'moriy inshootlarning ko'rkamligi siyosiy ahamiyatga ega edi. Buning dalili sifatida Oqsaroy binosi peshtoqiga yozilgan "Agar bizning kuchimizga ishonch hosil qilishni xohlasangiz., bizning binolarimizga qarang!" degan yozuvni keltirish mumkin.

Ushbu me'morchilikning o'ziga xos xususiyatlari — muhtashamlik, ulkanlik, ko'rinishning ko'rkamligi va bezatishning yangi uslublaridan foydalanish. Shahar markazidagi maydon (o'zbekcha: maydon : Registon) qal'a bilan o'ralgan. Suv ta'minoti ariqlar tizimi orqali amalga oshirilgan. Xonaqohlar sayohatchilar va savdogarlar joylashishi uchun yaratilgan. Jamoat binolari masjidlar (Ko'k masjid), madrasalar, saroylar (Ko'ksaroy) va karvonsaroylardan iborat bo'lgan. Ulug'bek rasadxonasi balandligi 30 metr bo'lgan uch qavatli o'ziga xos inshoot edi. Bino ichidagi hovli ko'pincha (50 ga 55 m) shaklida bo'lgan.

Temuriylar davriga xos bino kubik shaklidagi maqbara (chahartak) bo'lib, bino ustida tekis, asosan ko'k (firuza) gumbaz joylashgan. Hoja Ahmad Yassaviy maqbarasi gumbazining balandligi 44 metr, diametri 22 metr. Temuriylar davridagi binolarning muhim qismi alohida ajralib turadigan peshtoq — ayvon edi. Bibi-Xonim jome masjidining balandligi 33 metrga yetadi, Oqsaray binosi esa undan ham balandroq edi — 70 metr. Asosiy qurilish materiali ganch ohak bilan mahkamlangan g'ishtdir. G'isht gips bilan qoplangan. Mayolika gumbaz

qoplamasi uchun ishlatilgan. Tashqi ko‘rinishni bezatishda plitkalar mozaikasi (moarrak), shuningdek, marmartosh lardan foydalanilgan.

Bibixonim jome masjidining tashqi bezatish uslublari Samarqand (O‘zbekiston) Binolar me‘morchiligida balandligi 9 metr (eni 4 metr va chuqurligi 3 metr) gacha bo‘lgan qurilish uslubi amaliyotda kam uchraydi . Devorlarga gilamlar, kiygizlar, qurollar osilgan. Derazalar rangli oynali vitrajlar va ochiq panjaralar bilan bezatilgan. Sun‘iy ravishda yoritish uchun devorga o‘rnatilgan bronza shamdonlardagi shamlar va oltin qandillar ishlatilgan.

Naqqoshlikda foydalaniladigan bezak turlari xilma-xildir. Xattotlik kufiy yozuvi bilan ifodalanadi (Alloh va Muhammad so‘zlari eng ko‘p ishlatilgan). Geometrik jihatdan girih, medalyon, spiral, romb va olti burchak shakli qo‘llanilgan. Gulli usulda bezatishda poya va gullar bir-biriga bog‘langan holda bo‘lgan. Qurilishda asosiy ishlatilgan ranglar „firuza-ko‘k“, bezatishda esa „ko‘k-oltin“ bo‘lgan. Temuriylar shoiri Alisher Navoiy havorang (moviyrang) va indigo ranglarini ajratadi. Shuningdek, me‘morchilikda yashil, qizil, sariq, qora va oq ranglar(ganch) mavjud. Plitkalardan tozalangan yuza qismlari alebaster bilan qoplanishi mumkin. Peyzaj san‘ati ma‘lum bir rivojlanishga erishdi. Amir Temur bog‘lari baland devor (duval) bilan o‘ralgan kvadrat shaklda edi. Bog‘ning burchaklarida minoralar, markazda esa ayvonlar yoki saroylar turardi. Ichki maydon 4 ta qismga bo‘lingan (chorbog‘). Bog‘ning kengligi 3 ta xiyobondan iborat bo‘lib, uning atrofida bir necha qator bo‘lib daraxtlar (chinor, qarag‘ay, sarv va oq terak) o‘sgan. Bog‘ning ichki qismidagi suzish havzasi (o‘zbekcha: hovuz) kvadrat shaklida bo‘lgan Mevali daraxtlardan asosan behi, o‘rik, shaftoli, olcha va gullardan iris, binafsha, za‘faron, krokus, lola va atirgullar ekilgan.

Temuriylar me'morchiligi 16—18-asrlarda Markaziy Osiyo, Hindiston va Eronda yangi tashkil topgan uchta davlat me'morchiligining boshlang'ich nuqtasi bo'lib, ularda bir qancha umumiy rivojlanish belgilari kuzatilgan. Bunda rivojlanayotgan savdo-sotiq, diplomatik aloqalar va hunarmandlar munosabati muhim rol o'ynadi. Shunday qilib, 17-asr o'rtalarida Buxorodagi Abdulazizxon madrasasining tashqi ko'rinishi hind me'morchiligi manzarasi aks ettirilgan devoriy suratlar bilan bezatilgan. Bu ko'rinish Agra shahridagi mashhur Toj Mahal maqbarasi qurilishida ishtirok etgan Buxorolik 2ta o'ymakor usta va Samarqandlik gumbaz quruvchisi tomonidan yaratilgan.

Temuriylar davrida qurilgan saroylar ikki xil bo'lgan. Birinchisi – ma'muriy-siyosiy maqsadda bo'lib, qal'a yoki shahar ichida qurilgan. Ikkinchisi – shahar tashqarisidagi bog'larda qurilgan qarorgohlar bo'lib, qabul marosimlari, majlislar o'tkazilgan va xordiq chiqarilgan. Shahrisabzdagi Oqsaroy gumbazining diametri 22 metr bo'lib, toq va ravoqlari beqiyos bo'lgan⁴. Temur va Ulug'bekning asosiy qarorgohi Samarqanddagi Ko'ksaroy va Bo'stonsaroy deyiladi. Shuningdek, shahar tashqarisida Temur o'n ikkita bog' va saroylar bunyod ettirgan. Buyuk Amir Temurning moddiy madaniyat bobidagi bunyodkorlik faoliyatini uning avlod-ajdodlari, birinchi navbatda Ulug'bek (1394—1449) davom ettiradi. Mirzo Muhammad ibn Shohruh ibn Temur Ulug'bek Qo'rag'oniy (1394-1449) – buyuk astronom va matematik, o'z davrining atoqli allomasi, davlat arbobi, Movaraunnahrni 1441-1449 yillar boshqargan, mashhur hukmdor va sohibqiron Amir Temurning nabirasi. Ulug'bek (Muhammad Tarag'ay) 1394 yil 22 mart kuni hozirgi Ozarbayjon hududidagi Sultoniya shahrida tavallud topgan. Ulug'bek davrida Samarqandning Registon maydoni shakllandi, «Masjidi Muqatta'», 210

gumbazli Ko'kaldosh jom'e masjidida qad ko'tardi. Shohizindada ayrim maqbaralar, Shahrisabzda Ko'kgumbaz masjidi, «Chilustun» va «Chinnixona» saroylari uning davrida qurildi. XV asrning ikkinchi yarmida Samarqandda Xo'ja Ahror madrasasi, Ishratxona, Oqsaroy maqbaralari bunyod qilindi.5 Ulug'bek davrida gumbaz osti tuzilmalarning yangi xillari ishlab chiqildi. Aniq fanlardagi yutuqlar me'morchilik yodgorliklarida aniq ko'rinadi (Shohizinda, Ahmad Yassaviy, Go'ri Amir maqbaralari, Bibixonim masjidi, Ulug'bek madrasasi). Ularning old tomoni va ichki qiyofasi rejalarini tuzishda me'moriy shakllarning umumiy uyg'unligini belgilovchi geometrik tuzilmalarning aniq o'zaro nisbati bor. Bezak va sayqal ishlari ham bino qurilishi jarayonida baravar amalga oshirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).

12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.